

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 23/11/2023](#)

SPORTS PHYSIOTHERAPIST'S WORK WITH CHILDREN AND

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10201800

Ana Socorro Dantas Coelho¹

Maida Julieta da Silva Barros¹

Mailson Furtado Mendonça¹

Rodrigo Freitas D'avila¹

Sidney Marques da Costa¹

Natália Gonçalves²

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho "Dedicamos este trabalho a Deus, o maior orientador das nossas vidas, aos nossos pais, amigos e professores e por todos aqueles que nos incentivaram a chegar até aqui, pelo apoio incondicional ao longo de toda a nossa trajetória acadêmica." Obrigado.

AGRADECIMENTO

Agradecemos a Professora Esp. Natália Gonçalves pela dedicação, competência e orientação que foram fundamentais para a conclusão deste trabalho.

Eu, Ana Socorro, agradeço a minha família, minha mãe Terezinha, meu pai Almir que não está mais hoje entre nós, e meus filhos (as), Paulo Ricardo, Ana Carolina, Ana Beatriz e Ana Alice, pelo amor, incentivo, força e apoio incondicional que sempre estiveram comigo. Agradeço os professores, Márcia Praia, Adriana Marília, Felipe Filizola, Thaiana Bezerra por todo o apoio e incentivo.

Eu, Maida Julieta, agradeço a Deus por mais está conquista, que é a realização de um sonho. Agradeço também a minha família, meu pai Jandir Barros, minha mãe Marta Guimarães, e ao meu parceiro Geraldo Júnior em especial, que sempre me incentivou a seguir em frente. Agradeço aos professores, Rafael Ferrer, Adriana Marília, Renan Gonçalves, Carolina Ferraz, Felipe Filizola, Thaiana Bezerra, Natália Gonçalves, coordenadora Jéssica Espindola pelo apoio e incentivo ao longo dessa trajetória

Eu, Mailson Furtado, agradeço a todos que me ajudaram nessa caminhada, tanto os professores, quanto os colegas de classes, agradeço também meu pai Gonçalo Rodrigues e minha mãe Lanna Cristina e ao meu irmão Maykon Furtado, pelo incentivo e força que me deram ao longo dessa trajetória.

Eu, Rodrigo Freitas, agradeço a Deus que me deu forças para concluir essa etapa da minha vida, aos meus amigos(as), agradeço minha família, mãe Rosilene, meu pai Moisés, meu irmão Rafael, por terem sempre me incentivado e nunca me deixarem desistir dos meus objetivos, agradeço aos professores, Márcia Praia, Felipe Filizola, Thaiana, também orientadora Jéssica Espindola por todo o apoio.

Eu, Sidney Marques, gostaria de agradecer minha família, minha mãe Ana Lúcia, meu pai João Santiago, minhas irmãs, Silvana, Suely e sobrinha

Suzyane. Agradeço meus amigos da faculdade, meus professores, Márcia Praia, Felipe Filizola, Thaiana e coordenadora Jéssica Espindola, pelo grandioso empenho e atenção que tiveram comigo.

EPIGRAFE

Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.” Salmos 19:1

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina” Cora Coralina.

Resumo

Apresentação: A prática regular de esportes e atividade física resulta em uma série de benefícios para a saúde individual e coletiva, porém existe um risco envolvido em toda prática esportiva que não pode ser negligenciado: o risco de lesão corporal. Portanto, a escolha dos objetivos nas estratégias preventivas pelos fisioterapeutas esportivos deve permitir que as crianças e adolescentes tenham menor risco de lesão, ou seja, que todas as etapas do desenvolvimento atlético promovam saúde e que haja a manutenção de hábitos de vida saudáveis por toda a vida. **Objetivo:** Revisar o contexto da atuação profissional do fisioterapeuta esportivo com crianças e adolescentes que praticam esportes e atividade física. **Metodologia:** O presente trabalho tratar-se-á de uma pesquisa de revisão bibliográfica, exploratória e com abordagem qualitativa de livros e artigos. **Resultados Esperados:** Contextualizar a atuação profissional do fisioterapeuta esportivo em todas as etapas do desenvolvimento atlético de crianças e adolescentes, discutindo como monitorar os fatores de risco de lesão e como elaborar estratégias de prevenção de forma efetiva.

Palavras-chave: Fisioterapia Esportiva, crianças, adolescentes, lesão esportiva, prevenção de lesões.

Abstract

Presentation: Regular practice of sports and physical activity results in a series of benefits for individual and collective health, however there is a risk involved in all sports practice that cannot be neglected: the risk of bodily injury. Therefore, the choice of objectives in preventive strategies by sports physiotherapists should allow children and adolescents to have a lower risk of injury, that is, that all stages of athletic development promote health and that healthy lifestyle habits are maintained throughout their life. Objective: To review the context of the professional practice of sports physiotherapists with children and adolescents who practice sports and physical activity. Methodology: This work will be a bibliographic review research, exploratory and with a qualitative approach of books and articles. Expected Results: Contextualize the professional role of sports physiotherapists at all stages of the athletic development of children and adolescents, discussing how to monitor injury risk factors and how to effectively develop prevention strategies.

Key-words: *Sports Physiotherapy, children, adolescents, sports injuries, injury prevention.*

1. INTRODUÇÃO

A atividade física e a participação ambiental de crianças e jovens no esporte têm se tornado cada vez mais comum, principalmente no decorrer das décadas. Estima-se de 30 a 45 milhões de indivíduos com idade entre 6 e 18 anos participam de algum esporte, sendo que esta iniciação desportiva crescente tem sido um importante campo de investigação nas Ciências do Esporte. A prática de esportes proporciona inúmeras vantagens e melhorias na vida de um indivíduo, beneficiando-os na melhora de alguns sistemas do corpo bem como o cardiovascular, respiratório, muscular, esquelético e endócrinos, bem como adquirir destreza em relação a técnicas de determinada modalidade e, influenciar no âmbito social e psicológico. Entretanto, (PIMENTEL., 2023). destacam que as dinâmicas de treinamento devem ser compatíveis ao crescimento e desenvolvimento do praticante no caso de crianças e adolescentes.

A prática de exercícios físicos é essencial para o desenvolvimento de alguns tecidos do corpo humano tais como os ossos, músculos e tecido adiposo. Isso ressalta claramente a relação entre a prática de atividade física e a saúde e o bem-estar de cada indivíduo. Dessa forma, essa relação é extremamente necessária em todos os aspectos da vida de crianças e adolescentes, influenciando todas as fases da sua vida. Além disso, a literatura tem apontado que tanto os níveis de atividade física quanto a composição corporal na infância tendem a se manter na vida adulta (Fraser BJ et al., 2017).

Segundo a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura), o esporte é dividido em duas dimensões: o esporte social que tem como objetivo utilizar práticas esportivas e atividades físicas dentro do processo educativo para crianças e adolescentes; e o esporte espetáculo que objetiva o rendimento e a competição no esporte. O esporte social com objetivo educacional visa oferecer oportunidade de atividades físicas para crianças e adolescentes que são fundamentais para o desenvolvimento neuropsicomotor, integração social, exercício de cidadania, aquisição de capacidades e habilidades e pode ser realizado em escolas ou fora delas. Por outro lado, o esporte espetáculo é caracterizado pelo esporte institucionalizado e profissionalizante, organizado e federado, capaz de promover espetáculo, visando lucro e gerar concorrência (FERRER, Rafael Marques e BARBOZA, Delfino., 2021).

A função do fisioterapeuta desportivo caracteriza-se, portanto, pela prática profissional a todos os níveis, que vai desde o cuidado básico até sua fase final, passando por todas as etapas do desenvolvimento ontogenético do indivíduo e em diferentes grupos de pessoas. É dada atenção aqueles que necessitam de umas abordagens mais minuciosas de prevenção, promoção e reabilitação no que se refere as práticas desportivas, para que todos estejam aptos ao desempenho correto de todas as atividades. Dessa forma, o fisioterapeuta esportivo é capaz de compreender o movimento, a função, e a prescrição de exercícios e programas de treinamento visando as necessidades para a saúde, esporte e lazer. No

entanto, a fisioterapia esportiva não melhora o desempenho atlético ou a condição física de uma pessoa, porém pode afetar não apenas a beleza estética do corpo de uma pessoa como também a tornar um pessoal mais saudável ao ponto vista nutricional, visando a prevenção de lesões e de desequilíbrios corporais, corrigindo padrões de movimento e, obviamente, na reabilitação (SONAFE, 2021).

A jornada do processo de alfabetização física através do esporte e da atividade física começa após o nascimento. O fisioterapeuta esportivo como um profissional da área da saúde deverá garantir que as atividades realizadas com as crianças sejam divertidas com foco no desenvolvimento locomotor, manipulação de objetos e atividades de equilíbrio em diferentes terrenos, como grama, cimento e areia. A recomendação é que até os 6 anos de idade as crianças realizem atividade física por 180 minutos ao dia (BROWN et al. 2020).

Os três principais objetivos do modelo atual de desenvolvimento atlético a longo prazo no esporte e atividade física é dar apoio ao processo de alfabetização física, buscar a excelência esportiva e empoderar pessoas a serem ativas por toda a vida. Para que estes objetivos sejam alcançados o desenvolvimento atlético deverá ser estruturado para cumprir sete etapas: início ativo (do nascimento até os 6 anos de idade); letramento corporal (dos 6 anos até os 9 anos de idade); aprender a treinar (dos 9 anos até o início do estirão de crescimento); treinar a treinar (do início do estirão de crescimento até os 15 anos de idade); treinar para competir (a partir do final do estirão de crescimento); e treinar para vencer (somente após ter cumprido as demais etapas). Além disso, todo o processo deve gerar a consciência que geralmente alguns indivíduos não tem oportunidade (por exemplo mulheres, pessoas com deficiências, idosos ou quem vive em comunidades mais pobres) e que todos os jovens tenham uma primeira experiência positiva e continuem engajados em manter a participação por toda a vida (HIGGS et al., 2019).

O objetivo deste trabalho mostra revisar o contexto da atuação profissional do fisioterapeuta esportivo com crianças e adolescentes que praticam esportes e atividade física, compreendendo o desenvolvimento dos indivíduos, bem como avaliar as lesões ocasionadas pela atividade física, e agindo no método de prevenção as tais lesões.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, exploratória e com abordagem quantitativa de livros e artigos, que é um método que proporciona conhecimento e resultados de estudos na prática, com ampla abordagem metodológica incorporando conceitos, revisão de teorias, evidências e análise de problemas metodológicos (SOUZA, 2010). Para coleta de dados, foram utilizadas as bibliotecas virtuais de pesquisa: Google Acadêmico, Biblioteca Científica Eletrônica Online (SCIELO), (PUBMED) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) mediante os seguintes descritores: “Fisioterapia esportiva”, “Crianças e Adolescentes” e “Lesões esportivas e Prevenção de Lesões”. Como critérios de elegibilidade foram selecionados artigos originais, disponibilizados gratuitamente, em língua portuguesa e língua inglesa, publicados no período de 2015 a 2023, que tratam do tema pesquisado.

Critérios de inelegibilidade foram: Artigos com texto incompleto, resumos, monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Os artigos foram selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade e inelegibilidade a partir dos títulos, posteriormente foi realizada a análise de resumos e finalmente os artigos foram lidos na íntegra, sendo elaborado um instrumento para a coleta de informações direto das bases de dados. Estudos com amostra de adultos; Estudos que não abordem sobre desenvolvimento atlético ou lesões no esporte infanto-juvenil. Estudos que não descrevem ou analisam os fatores de riscos para lesões ou doenças relacionadas a prática de esportes.

3. RESULTADOS

Encontram-se 27 artigos nas bases de dados Scielo, Lilacs, Google Acadêmico e Pubmed, e os títulos foram lidos na íntegra, conforme os critérios de inclusão e exclusão, após isso foi realizada a leitura dos 12 artigos selecionados que estavam disponíveis na íntegra para a construção do presente artigo de revisão.

(Figura 01. Fluxograma).

4. DISCUSSÃO

Os artigos abordados pelo presente trabalho, demonstraram o quão grande é a importância dos profissionais fisioterapeutas nas atividades físicas desempenhadas pelas crianças e adolescente nas práticas de

atividades físicas, contudo os estudos abaixo detalham mais tal importância e a sua eficácia principalmente na reabilitação de pacientes após lesão.

De acordo com o estudo publicado por (PIMENTEL., 2023) realizado na cidade de Parintins – AM, afirma que “A adolescência é um período da vida caracterizado por um intenso período de estresse no qual ocorrem inúmeras mudanças físicas e psicológicas, e é nesse decorrer da vida da criança e do adolescente que são determinantes para seus futuros hábitos que se manterão na vida adulta, tais como a prática de atividades físicas e hábitos alimentares. Estudos mostram que as crianças e adolescentes que os pais ou responsáveis são fisicamente ativos têm maiores chances de participar de atividades físicas e esportivas regularmente”. Pimentel também observou que diversos estudos demonstraram, que a participação dos profissionais fisioterapeutas na medicina esportiva, foi fundamental para o desenvolvimento dos atletas em diferentes categorias e modalidades, tornando assim uma conduta de prevenção em algumas futuras lesões.

Tais lesões muitas das vezes se dá pelo fato de algumas crianças e adolescentes, durante a fase da juventude, não terem desenvolvido as aptidões físicas adequadas, principalmente no que se refere aos desenvolvimentos de massa muscular segundo (FRASER BJ et al., 2017), tal autor entende que jovens que pouco praticam atividade física ou quase nunca, tendem a desenvolver vários tipos de alterações psicológicas e fisiopatológicas na fase adulta, resultando assim uma taxa de sobrevivência muito baixa a estes indivíduos. O esporte é fundamental na vida de qualquer ser humano em todas as faixas etárias, o esporte quanto mais cedo for praticado ajuda fundamentalmente na vida das crianças e dos adolescentes, conforme a própria Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura afirmam (UNESCO, 2021).

(SONAFE, 2021) reitera que a participação do profissional fisioterapeuta esportivo, no desenvolvimento da prática de atividades físicas feita pelos

jovens é de grande importância, visto a dimensão desses profissionais também foi possível identificar que grandes partes destes jovens ao sofrer algum tipo de lesão, a incorporação destes profissionais foi imprescindível no momentos de reabilitação dos mesmos, podendo condicionar uma melhor forma de recuperação destes jovens atletas, podendo assim contribuir para quem sabe o sonho destes jovens possa ser realizado, visto que muitos jovens do brasil sonham em ser atleta de algum clube esportivo no futuro.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática desportiva regular oferece muitos benefícios para a saúde individual e pública, mas todas as formas de prática desportiva introduzem riscos associados as lesões desportivas que não podem ser ignorados: o risco de lesões decorrentes da prática desportiva. É, portanto, fundamental que os fisioterapeutas e demais profissionais que atuam no esporte adotem práticas de prevenção de lesões, independentemente da modalidade ou nível de prática esportiva em que atuam (FERRER, Rafael Marques e BARBOZA, Delfino., 2021).

De acordo com diversos artigos encontrados, percebeu-se que é notório que ainda há uma escassez de trabalhos voltados a esses assuntos, no entanto foi constatado que a importância do fisioterapeuta/fisioterapia é fundamental não apenas no desenvolvimento social e físico das crianças e adolescentes, mas também se mostrou satisfatório a presença destes profissionais na reabilitação de jovens com algum tipo de patologia que implicava no desenvolvimento dos mesmos. No entanto o presente trabalho serviu de grande relevância aos autores sobre os temas abordados nessa pesquisa.

REFERÊNCIAS

BROWN, Denver M.Y.; DUDLEY, Dean A.; CAIRNEY, John. Physical literacy profiles are associated with differences in children's physical activity

participation: A latent profile analysis approach. *Journal of Science and Medicine in Sport*, v. 23, n. 11, p. 1062–1067, 2020.

Fraser BJ, Schmidt MD, Huynh QL, Dwyer T, Venn AJ, Magnussen CG. Tracking of muscular strength and power from youth to young adulthood: longitudinal findings from the Childhood Determinants of Adult Health Study. *J Sci Med Sport*. 2017;20:927—31.

FERRER, Rafael Marques; DELFINO-BARBOZA, Saulo. Lesão esportiva como questão de saúde pública: da escola ao alto rendimento. *In: PROFISIO Programa de Atualização em Fisioterapia Esportiva e Atividade Física: Ciclo 10: Volume 4*. [s.l.]: 10.5935, 2021.

HIGGS, Colin; WAY, Richard; HARBER, Vicki; *et al.* Long term development in sport and physical activity. [s.l.]: Sport for Life Society, 2019.

PIMENTEL, Alex Viana. *O papel da família na participação de crianças e adolescentes em atividades físicas e esportivas: uma revisão da literatura*. 2023. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física) – Universidade Federal do Amazonas, Parintins-AM, 2023.

SONAFE. Parecer sobre a atuação do fisioterapeuta esportivo. Disponível em: <www.sonafe.org.br>. Acesso em: 31 agosto. 2023.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara..

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil